

प्राथमिक शिक्षक

शैक्षिक संवाद की पत्रिका

वर्ष 46

अंक 1

जनवरी 2022

इस अंक में

संवाद

3

लेख

- | | | |
|---|------------------------------------|----|
| 1. प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषायी अभिव्यक्ति में डिजिटल डिवाइस आधारित अनुदेशन की प्रभावशीलता का अध्ययन | रवीन्द्र कुमार
सुरक्षा | 5 |
| 2. आधुनिक समाज में पुस्तकालय का महत्व | मूर्तिमती सामन्तराय | 14 |
| 3. स्कूल से पहले | मोईनुद्दीन खान | 21 |
| 4. शिक्षा का अधिकार और प्रारंभिक शिक्षा के निजीकरण में वंचितों का सवाल
एक नीतिगत समीक्षा | सुधांशु कुमार सिंह | 31 |
| 5. गणितीय विश्वास— प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा में एक छिपा हुआ चर | पुष्पेन्द्र यादव | 38 |
| 6. सुनहरी की पहिया कुर्सी | भारती कौशिक
याशु गांधी | 48 |
| 7. सरकारी विद्यालयों के कक्षा 8 में विद्यार्थियों की पुनरावृत्ति (रिपिटेशन) की घटना का अध्ययन | उमेश गुप्ता | 54 |
| 8. आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र के निहितार्थ | शशि रंजन
सुहासिनी बाजपेयी शुक्ल | 66 |
| 9. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत संचालित विशेष प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर कोविड-19 के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन के कारणों का अध्ययन | सरला वर्मा | 77 |

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

परस्पर आवेष्टित हंस राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) के कार्य के तीनों पक्षों के एकीकरण के प्रतीक हैं—

(i) अनुसंधान और विकास,

(ii) प्रशिक्षण, तथा (iii) विस्तार।

यह डिजाइन कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में मस्के के निकट हुई खुदाइयों से प्राप्त ईसा पूर्व

तीसरी शताब्दी के अशोकयुगीन भग्नावशेष के आधार पर बनाया गया है।

उपर्युक्त आदर्श वाक्य ईशावास्य उपनिषद् से लिया गया है जिसका अर्थ है—
विद्यया से अमरत्व प्राप्त होता है।

विद्यया से अमरत्व
प्राप्त होता है।

गणितीय विश्वास— प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा में एक छिपा हुआ चर

पुष्पेन्द्र यादव*

प्राथमिक स्तर पर अधिकतर विद्यार्थी गणित की समस्याओं या गणित के कार्यों में अन्य विषयों की तुलना में अधिक कठिनाई का अनुभव करते हैं। प्रथम द्वारा प्रकाशित वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, असर (2018), रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (2017) एवं प्राथमिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल (2017) से प्राप्त आँकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित विषय में विद्यार्थियों की उपलब्धि अन्य विषयों की तुलना में काफी कम रही है। गणित की उपलब्धि में यह गिरावट सीखने के प्रतिफल के रूप में स्पष्ट देखी जा सकती है। प्राथमिक स्तर पर इस गिरावट के कई कारण हो सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा में आमूलचूल सुधार लाने के लिहाज से एक मसौदा तैयार किया है जिसके द्वारा प्राथमिक स्तर का मूलभूत ढाँचा, पाठ्यचर्या, अनुदेशन विधियों को बदलने का प्रस्ताव सामने रखा गया है। निश्चित तौर पर ये बदलाव गणित के शिक्षण में और बच्चों की गणित विषय से जुड़ी उपलब्धि के लिए उपयोगी साबित होंगे। बदलाव के इस दौर में कुछ चर ऐसे हैं जो प्राथमिक स्तर पर गणित विषय में उपलब्धि के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं लेकिन इनकी चर्चा शिक्षाविदों और गणितज्ञों के बीच नगण्य है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण चर है प्राथमिक स्तर पर गणितीय विश्वास। इसे हम गणितीय धारणा, गणितीय यकीन एवं गणितीय प्रतीति के रूप में भी समझ सकते हैं। विश्वास एक मनोवैज्ञानिक कंस्ट्रक्ट है व्यक्ति जीवन में जो कुछ भी सोचता है या करता है कहीं-न-कहीं सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से उसमें उसका विश्वास परिलक्षित होता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर ऊँची गणितीय उपलब्धि के लिए गणितीय विश्वास एक महत्वपूर्ण चर हो जाता है। इस शोध पत्र में प्राथमिक स्तर पर गणितीय विश्वास के संप्रत्यय को समझाने का प्रयास किया गया है। साथ ही उन सभी कारकों की ओर ध्यान खींचने का प्रयास किया गया है जो प्राथमिक स्तर पर गणितीय विश्वास के निर्माण के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं और विद्यार्थियों की गणित की उपलब्धि को प्रभावित करते हैं।

“हम जैसा सोचते हैं बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही है, हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। संपूर्ण संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस जरूरत है तो चीजों को सही रोशनी में रखकर देखने की।”

— स्वामी विवेकानंद

व्यक्ति का विश्वास समय के साथ उसकी सोच और आचार-विचार में झलकने लगता है इसलिए ये आवश्यक है कि प्राथमिक स्तर से ही हमारा विश्वास सही तर्क-वितर्क और विज्ञान की कसौटी पर बने। विगत वर्षों में भारत में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने एवं इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए काफी सराहनीय प्रयास किये गए हैं। आज़ादी के बाद से प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986*, *बिना बोझ के शिक्षा 1993*, *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005* जैसे दस्तावेजों के सुझाव काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। *प्राथमिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल 2017* के द्वारा हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को किसी विषय में उनकी वर्तमान कक्षा के सापेक्ष कम से कम कितना ज्ञान होना चाहिए? और यहीं से हमने प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की समझ का मूल्यांकन सीखने के प्रतिफल के आधार पर करना शुरू कर दिया। यह दस्तावेज़ हमें बताता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में गणित विषय में सीखने के प्रतिफल अन्य विषयों की तुलना में काफी कम हैं। बल्कि कुछ राज्यों में तो कक्षा 5 के बच्चे अपने से नीची कक्षा 3 या 4 के सीखने के प्रतिफल को भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। असर की रिपोर्ट (2018) भी इस बात की पुष्टि करती है कि गणित विषय में बच्चों को उनकी वर्तमान कक्षा के लिए अपेक्षित सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने में सर्वाधिक कठिनाई आ रही है। जो ये दर्शाता है कि विगत 70 वर्षों में हमने प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं इसके प्रसार के लिए जो प्रयास किए हैं वे नाकाफ़ी साबित हुए हैं। समय के साथ गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के सपने को साथ रख कर हमने काफी सारे सकारात्मक

परिवर्तन और बदलाव किए हैं, उदाहरण के तौर पर शिक्षण विज्ञान से संबंधित नवीन साधनों का निर्माण, नयी अनुदेशन विधियों और तकनीक का निर्माण, पाठ्यचर्या पर आधारित पुस्तकों का निर्माण इत्यादि। किंतु अभी भी हम प्राथमिक स्तर पर भारत के सभी विद्यार्थियों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लक्ष्य से काफी दूर हैं।

प्राथमिक स्तर पर गणित अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम जानते हैं कई सारे विषयों का आधार गणित विषय है। शिक्षा में कई सारे अध्ययन क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने की कल्पना हम गणित के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते। इसलिए ये सरकारों और शैक्षणिक संस्थानों की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को गणित विषय की सुगम और गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन दुर्भाग्य से अभी हम इस उद्देश्य की पूर्ति में काफी पीछे हैं। प्राथमिक स्तर पर इसी तरह के कई उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* ने प्राथमिक स्तर के ढाँचे में बदलाव, प्राथमिक स्तर पर नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एवं प्रारंभिक बचपन की शिक्षा (ई.सी.सी.ई) के लिए नए पेडागोजिकल फ़्रेमवर्क जैसे सुझावों को सामने रखा है। इन तमाम सुधारों को ज़मीनी स्तर पर आने में कुछ वर्षों का समय अवश्य लगेगा। पर हम यह कह सकते हैं कि हम बेहतर और सुंदर भविष्य की ओर अग्रसर हो चुके हैं।

प्राथमिक स्तर पर गणित विषय में सार्थक उपलब्धि के लिए कई सारे सुझावों के साथ कई तरह की अनुदेशन विधियों, शैक्षिक तकनीकों एवं सामग्री का विकास किया गया है। लेकिन पश्चिमी देशों में हुए कई शोध ऐसा मानते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिक चर ऐसे हैं जिनका प्राथमिक स्तर पर गणित विषय में

उपलब्धि से सीधा या परोक्ष संबंध होता है। हालाँकि भारत के संदर्भ में यहाँ के शिक्षाविदों, गणितज्ञों का रुझान इस तरफ काफ़ी कम है या फिर यूँ कहूँ कि न के बराबर है। ऐसा ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण चर है, गणितीय विश्वास। यह प्राथमिक स्तर पर गणित विषय की उपलब्धि में एक छिपा हुआ चर है जो संज्ञानात्मक कार्यक्षेत्र और भावनात्मक कार्यक्षेत्र के प्रतिच्छेदन में कार्य करता है (डी. कोर्ट और अन्य, 2002)। गणितीय विश्वास से संबंधित शोध हमें बताते हैं कि प्राथमिक स्तर पर हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी गणित विषय को कैसे देख रहे हैं? गणित विषय के बारे में क्या धारणा रखते हैं? क्योंकि यही वह समयकाल होता है जिसमें विद्यार्थी अपने मित्र समूहों में सक्रिय रूप से खेलने लगते हैं उनके मस्तिष्क में कई सारे संप्रत्यय एवं धारणाओं के बनने का क्रम यही से शुरू होने लगता है। यही वह समयकाल है जब विद्यार्थी अपने चारों तरफ से आ रही जानकारी को बिना जाँचे-परखे ग्रहण करने लगते हैं। ये सारे कारक किसी विद्यार्थी के विश्वास के निर्माण में सहायक होते हैं। किसी विषय के प्रति विद्यार्थियों का विश्वास एक दिन में या कुछ दिनों में नहीं बनता। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जो धीरे-धीरे मस्तिष्क में परत दर परत व्यवस्थित होती रहती है। इसलिए किसी विषय के प्रति विश्वास को न तो तुरंत बदला जा सकता है न ही आसानी से परिमार्जित किया जा सकता है (पजारेस 1992)। गणितीय विश्वास पर हुए शोध बताते हैं कि गणित जैसे विषय में अच्छी गणितीय उपलब्धि के लिए विद्यार्थी के अंदर गणित विषय के प्रति सकारात्मक गणितीय विश्वास होना चाहिए (एम, जॉन, 2013)। यदि छोटी आयु से ही विद्यार्थी के भीतर गणितीय विश्वास इस रूप में

विकसित हो गया है कि गणित बहुत कठिन विषय है, गणित बहुत उबाऊ विषय है, सभी लोग गणित में अच्छे अंक नहीं ला सकते, सिर्फ़ प्रतिभाशाली और होनहार विद्यार्थी ही गणित में अच्छे अंक ला सकते हैं इत्यादि। इस तरह की तमाम धारणाएँ विद्यार्थियों के मस्तिष्क में गणितीय विश्वास के रूप में परिलक्षित हो जाती हैं जो सीधे तौर पर कक्षा में शिक्षक को दिखाई नहीं देती पर परोक्ष रूप से विद्यार्थियों की गणित विषय की उपलब्धि को व्यापक स्तर पर प्रभावित करती हैं। इसे अगर हम और सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो किसी विद्यार्थी का गणितीय विश्वास उसके द्वारा किसी गणितीय समस्या को हल करने के दौरान, या किसी गणित के कार्य के निष्पादन हेतु उसके द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को सीधे तौर पर प्रभावित कर देता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर गणित विषय में ऊँची गणितीय उपलब्धि प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों में ऊँचा गणितीय विश्वास होना चाहिए।

विश्वास

मैक्लेओड (1992) के अनुसार किसी व्यक्ति के भीतर विश्वास के निर्माण का कोई पूर्व निश्चित पैटर्न नहीं होता है। अभी तक शिक्षाविदों एवं मनोवैज्ञानिकों में विश्वास की परिभाषा को लेकर कोई भी एक मत नहीं है। किंतु विश्वास, मनोदृष्टि एवं भावनाएँ किसी व्यक्ति के भावात्मक कार्यक्षेत्र (अफ़ेक्टिव डोमेन) में मौजूद रहते हैं। बंडूरा (1986) ने बताया प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों का अधिगम उनके स्व-नियमन (सेल्फ़ रेगुलेटेड) व्यवहार से प्रभावित होता है। उन्होंने आगे बताया सामान्य तौर पर विद्यार्थियों में स्व-नियमन व्यवहार उनके विश्वास से प्रभावित होता है। पजारेस (1992) ने बताया कि हमारा विश्वास

हमें हमारे चारों ओर की वास्तविकता को समझने में मदद करता है। कोई व्यक्ति अपने चारों ओर की वास्तविकता (रियलिटी) को कैसे समझे ये काफ़ी हद तक उसके विश्वास पर निर्भर करता है। डी. कोर्ट और अन्य, (2002) के अनुसार विश्वास संज्ञानात्मक कार्यक्षेत्र और भावात्मक कार्यक्षेत्र के प्रतिच्छेदन क्षेत्र में पाए जाते हैं एवं इनमें मज़बूत संज्ञानात्मक तत्व पाए जाते हैं। पजारेस (1992) ने बताया विश्वास को परिमार्जित करना कठिन है कई बार व्यक्ति के विश्वास गलत जानकारी के आधार पर बन जाते हैं। जिसकी वह वैज्ञानिक कसौटी पर व्याख्या नहीं करते हैं और वह उसे विश्वास के आधार पर अपने आसपास की वास्तविकता को समझते रहे हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार भी करते रहते हैं। इसलिए विश्वास को संचालित करना कठिन है इसको सीधे तौर पर मापा नहीं जा सकता किंतु किसी व्यक्ति के व्यवहार या उसके बयानों के आधार पर कुछ हद तक निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

गणितीय विश्वास

स्कोइनफेल्ड (1985) के अनुसार गणितीय विश्वास से तात्पर्य किसी व्यक्ति के गणितीय दृष्टिकोण से है या व्यक्ति गणित विषय को कैसे देखते हैं? या कैसे वह गणित विषय के समीप (अप्रोच) आने का प्रयास करते हैं। मैक्लेओड (1992) ने गणितीय विश्वास को चार वर्गों में विभाजित किया है जो इस प्रकार हैं— गणित शिक्षण के लिए विश्वास, गणित के लिए विश्वास, स्वयं के लिए विश्वास एवं सामाजिक संदर्भ में विश्वास। डी. कोर्ट और अन्य (2002) द्वारा गणितीय विश्वास का एक और वर्गीकरण सामने आता है जिसमें उन्होंने इसे तीन समूहों में विभाजित किया है— गणित के संबंध में स्वयं के प्रति विश्वास,

गणित शिक्षा के लिए विश्वास और सामाजिक संदर्भ में विश्वास। तो अब हम समझ सकते हैं कि जब हम गणितीय विश्वास की बात करते हैं तो इसमें गणित विषय से संबंधित कई सारी परतें आ जाती हैं। जिनका व्यक्ति का संबंध स्वयं से भी है और समाज से भी जिनको मनोवैज्ञानिकों ने अलग-अलग वर्गों के रूप में रखा है।

चित्र 1— गणितीय विश्वास

नेशनल काउंसिल ऑफ़ टीचर्स ऑफ़ मैथमैटिक्स (एन.सी.टी.एम.) द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत और मानक (2000) में स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थी गणित विषय को लेकर व्यर्थ या गैर-लाभकारी विश्वास छोटी उम्र से ही लेकर चलते हैं और ये विश्वास उनके गणित के अधिगम एवं गणित की समझ को प्रभावित करते हैं। इसी दस्तावेज़ में गणित विषय में रटंत पद्धति को निष्फल करने एवं समस्या समाधान विधि द्वारा संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने की बात को आगे रखा गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ़ टीचर्स ऑफ़ मैथमैटिक्स द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत और मानक (2000) में स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी सवालों के जवाब तर्क के माध्यम से खोजें न कि शिक्षक द्वारा सही उत्तर बताए जाने की प्रतीक्षा

करें। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि वे गणित की समस्याओं को हल करने के दौरान गणितीय संप्रत्योयों के बीच संबंध स्थापित करें और उनके बाहरी दुनिया में अनुप्रयोगों को समझें। इसी क्रम में विद्यार्थियों को चाहिए कि वह गणित विषय के अधिगम को समझ में पोषित करने हेतु गणित के प्रति लाभकारी और सकारात्मक विश्वास रखें। स्कोइनफेल्ड (1992) आगे कहते हैं कि यदि विद्यार्थी स्वयं के साथ गणित विषय के प्रति गैर-लाभकारी और नकारात्मक विश्वास जोड़ कर चलते रहते हैं तो यह उनके गणित विषय में अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

विश्वास, विषय से संबंधित विश्वास और वैश्विक विश्वास में विभेदीकरण करने में सक्षम रहे। फ्रांसिस्को. एम. जॉन (2013) ने हाई स्कूल के विद्यार्थियों के गणितीय विश्वास और उनके व्यवहार का अध्ययन किया। उन्होंने अपने शोध के आधार पर बताया कि जब विद्यार्थी किसी चुनौतीपूर्ण गणितीय कार्य में संलग्न होते हैं तो उस परिस्थिति में उनका गणितीय विश्वास उनके गणित के व्यवहार को प्रभावित करता है। साथ ही उन्होंने बताया हाई स्कूल से नीचे के स्तर पर गणितीय विश्वास पर और शोध होने चाहिए। मेसन. एल और एल. स्क्रीवनी (2004) ने गणितीय

गणितीय विश्वास गणित शिक्षण में छिपा हुआ एक मनोवैज्ञानिक चर (वेरिएबल) है।

- ये विद्यार्थियों के व्यवहार को गणित के कार्य में भाग लेने के दौरान या गणित की समस्या को हल करने के दौरान प्रभावित करता है।
- जिन विद्यार्थियों में गणितीय विश्वास नकारात्मक रूप से परिलक्षित हो जाता है उन विद्यार्थियों की गणित की उपलब्धि कम देखी गयी है।
- जिन विद्यार्थियों में गणितीय विश्वास सकारात्मक रूप में परिलक्षित होता है उन विद्यार्थियों की गणित की उपलब्धि भी ऊँची देखी गयी है।

चित्र 2— गणितीय विश्वास के कार्य

संबंधित साहित्य की समीक्षा

टोरनर जी. (2002) ने अपने शोध में गणितीय विश्वास की कोई सतत एवं सर्वमान्य परिभाषा न होने की स्थिति में इसके गणितीय विश्वास के मुख्य घटकों का अध्ययन करना सुनिश्चित किया। इसके लिए उन्होंने गणितीय विश्वास से संबंधित कई मॉडलों का अध्ययन किया और गणितीय विश्वास के ढाँचे को समझने का प्रयास किया। अपने इस शोध के आधार पर वे कार्यक्षेत्र (डोमेन) से संबंधित

विश्वास पर आधारित शोध किया जिसका मुख्य उद्देश्य था गणित के अधिगम के दौरान विद्यार्थियों के गणितीय विश्वास को समझना। शोध को आगे बढ़ाने के लिए पाँचवी कक्षा के 86 विद्यार्थियों को चुना गया और इनके दो समूह बनाए। पहला समूह 46 विद्यार्थियों का परिवर्तनात्मक अधिगम वातावरण का बनाया गया एवं दूसरा समूह 40 विद्यार्थियों का परंपरागत अधिगम वातावरण का बनाया गया और परिवर्तनात्मक अधिगम वातावरण के समूह में

उपचार दिया गया। इस शोध के नतीजे हमें बताते हैं कि परिवर्तनात्मक अधिगम वातावरण के समूह के विद्यार्थियों का गणितीय विश्वास ज्यादा ऊँचा रहा है और गणित के कार्य को हल करने में ऐसे विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर दर्ज किया गया।

ब्रिले, जेसन, एस. (2012) ने आत्म प्रभावकारिता और गणितीय विश्वास के बीच संबंध का पता लगाने के लिए शोध किया। इसके लिए उन्होंने ऐसे पूर्व सेवा शिक्षकों को चुना जिनका नामांकन गणित विषय को पढ़ाने के लिए हुआ था। शोध के परिणामों से ज्ञात हुआ आत्म प्रभावकारिता और गणितीय विश्वास के बीच सार्थक संबंध है और ऐसे शिक्षक जिनका गणितीय विश्वास ऊँचा है, वह गणित शिक्षण अधिक विश्वास के साथ करते हैं। गुने, एच. (2013) ने गणित की चिंता और गणितीय विश्वास पर अपना शोध किया एवं न्यायदर्श के लिए उन्होंने गणित विषय के 301 पूर्व-सेवा शिक्षकों को चुना। इस शोध के परिणाम बताते हैं कि जिन शिक्षकों में गणितीय विश्वास ऊँचा था उनके भीतर गणित की चिंता कम पाई गई। गोल्डिन, ए. जेराल्ड और अन्य (2011) ने अपने शोध के माध्यम से बताया कि विद्यार्थी का गणित अधिगम उसकी समस्या समाधान क्षमता पर निर्भर करता है। इस शोध में शोधकर्ताओं ने गणितीय विश्वास के सैद्धांतिक ढाँचे को समझने का प्रयास किया और बताया कि विश्वास विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई संकल्पनाओं में गहराई से बुने होते हैं। स्ज्यदलिक, जे.ई. (2000) ने गणितीय विश्वास पर आधारित एक शोध किया जिसमें 27 विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का समूह लिया। इस शोध के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि गणितीय विश्वास के आधार पर

विद्यार्थियों में लिमिट फ़ंक्शन की समझ किस हद तक बनी है किंतु स्ज्यदलिक, जे.ई. को गणितीय विश्वास के संबंध में सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हो सके।

भारत के संदर्भ में गणितीय विश्वास

भारत में सुगम और गुणवत्तापूर्ण गणित शिक्षा उपलब्ध कराने के क्षेत्र में कई सारे सराहनीय कार्य किए गए हैं, जैसे— गणित की कक्षाओं को बेहतर बनाना, नयी अनुदेशन विधियों का विकास करना, गणित की प्रयोगशालाओं का निर्माण करना और संज्ञानात्मक सोच को बढ़ावा देने वाली पुस्तकों का निर्माण करना इत्यादि। पर काफ़ी खोजने पर भी प्राथमिक स्तर पर गणितीय विश्वास से संबंधित कोई भी शोध हमें प्राप्त नहीं हुआ जो यह दर्शाता है कि भारत में गणित शिक्षा शोध के क्षेत्र में ये चर अभी उतना प्रचलन में नहीं है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्राथमिक स्तर पर गणितीय विश्वास से संबंधित और शोध किए जाए जिससे और सार्थक जानकारी निकल कर सामने आ सके। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा में सुधार के लिहाज़ से पिछले 30 वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं जब हमें ज़मीनी स्तर पर बदलाव आते दिखे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुझाव प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा को सर्व-सुलभ और गुणवत्तापरक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। लेकिन इसके साथ ही हमें गणितीय विश्वास जैसे और भी छिपे हुए चरों का गंभीरता से अध्ययन करना होगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय से निचले स्तर पर इन शोधों को बढ़ावा देना होगा ताकि आने वाले समय में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की गणित विषय की उपलब्धि को और ऊँचा किया जा सके। इस तरह के शोध विद्यार्थियों का रुझान गणित विषय की तरफ

और बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं और साथ ही समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थियों के गणितीय व्यवहार को सकारात्मक रूप परिमार्जित कर सकते हैं।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए सुझाव

हम यह तो समझ चुके हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणितीय विश्वास गणित विषय में उपलब्धि के लिए महत्वपूर्ण चर है। मैक्लेओड (1992) और पजारस (1992) के शोध इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थियों के गणितीय व्यवहार सीधे तौर पर उनके गणितीय विश्वास से प्रभावित होते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ़ टीचर्स ऑफ़ मैथमैटिक्स (एन.सी.टी.एम.) द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत और मानक (2000) भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित की उपलब्धि के लिए गणितीय विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण चर है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है भारत में प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा के क्षेत्र में गणितीय विश्वास से संबंधित कोई भी शोध उपलब्ध नहीं है। इसलिए शोधार्थी ने पश्चिमी देशों में गणितीय विश्वास को चर मानकर जो भी गिने-चुने शोध हुए हैं, उन्हें इकट्ठा कर उनका अच्छी तरह अध्ययन किया है। इस अध्ययन के आधार पर गणितीय विश्वास को लेकर जो समझ विकसित हुई है उसके आधार पर कुछ सुझाव देने का प्रयत्न किया है जो निम्नलिखित हैं—

- प्राथमिक स्तर पर ये आवश्यक है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों से गणित विषय के संबंध में वार्तालाप करें। वह उनसे पूछे उन्हें गणित विषय कैसा लगता है? वह इसे कैसे देखते हैं? क्या उन्हें गणितीय कार्य को करने में आनंद आता है? और इस वार्तालाप के क्रम में यदि शिक्षक को यह पता चले कि किसी विद्यार्थी ने गणित विषय

को लेकर गलत धारणा बना ली है तो उसकी तह तक पहुँचे और खेलकूद एवं उदाहरण के माध्यम से उस विद्यार्थी की नकारात्मक धारणा का परिमार्जन करना चाहिए।

- प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षक को शिक्षण के दौरान विद्यार्थी केंद्रित पैडागोजी का ही उपयोग करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रोल-प्ले विधि, स्टोरी टेलिंग विधि, सिमुलेशन विधि एवं हैंड्स ओन एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। ताकि विद्यार्थी शुरुआत की कक्षाओं में गणित विषय को आनंद के साथ पढ़ें। ये विधियाँ विद्यार्थियों के मस्तिष्क में सकारात्मक गणितीय विश्वास को बढ़ावा देंगी।
- हमें पता है एक विद्यार्थी का समाजीकरण उसके परिवार से ही प्रारंभ हो जाता है स्कूल में दाखिला लेने से पूर्व ही वह काफ़ी चीज़ें देख और समझ चुका होता है या यूँ कहें तो उसके विश्वास का निर्माण उसके परिवार, आस-पड़ोस के वातावरण से संक्रिया के दौरान होने लगता है। इसलिए एक शिक्षक को विद्यार्थी के रूप में दाखिला ले चुके नव-आगत बच्चे से समय-समय पर बात करते रहना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किसी विषय के संदर्भ में क्या धारणा रखता है। कहीं कोई नकारात्मक धारणा उस विद्यार्थी के परिवारजनों या आस-पड़ोस के लोगों द्वारा तो नहीं उत्पन्न की जा रही।
- प्राथमिक स्तर के शिक्षक को चाहिए कि वह समय-समय पर विद्यार्थियों के माता-पिता से वार्तालाप करते रहें क्योंकि भारतीय संदर्भ में माता-पिता मनोवैज्ञानिक तौर पर इतने जागरूक नहीं होते हैं कि उन्हें ज्ञात हो कौन-सी बात

बच्चों के सामने करनी है? और कौन-सी नहीं? कई बार माता-पिता भी स्कूली विषयों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं ऐसे में वे किसी विषय को बेहतर मानते हैं तो किसी को कमतर! किंतु प्राथमिक स्तर पर जब विद्यार्थी के विश्वास का निर्माण धीरे-धीरे हो रहा होता है तो उनके सामने इस तरह की वार्तालाप करने से बचना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं क्योंकि विद्यार्थी भावात्मक रूप से अपने माता और पिता से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं और उनकी हर बात को सत्य मानते हैं।

- एक गणित के शिक्षक का सिर्फ़ ये कार्य नहीं हो सकता कि वह विद्यार्थियों को गणित की मात्र नयी जानकारी दे बल्कि उससे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह अपनी प्रवीणता और विषय चातुर्य के आधार पर गणित विषय के प्रति विद्यार्थियों के मन में सकारात्मक विश्वास भी

उत्पन्न करे। इसलिए एक स्कूल के प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि विद्यालय में किस तरह की गणित शिक्षा प्रदान की जा रही है?

- शिक्षक को चाहिए कि ऐसे विद्यार्थी जो गणित की समस्याओं को हल करने में परेशानी महसूस करते हैं उनसे अलग से बात की जाए उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए और एक अच्छे सकारात्मक वातावरण में अच्छे उदाहरण देकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। क्योंकि यदि शिक्षक ने इन विद्यार्थियों को यहीं पर छोड़ दिया तो इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि ये बच्चे आगे चलकर ऊपर की कक्षाओं में ऊँची गणित की उपलब्धि हासिल कर पाएँगे।
- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या में इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि गणित के शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान किस तरह से

प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को विद्यार्थी केंद्रित पैडागॉजी का ही उपयोग करना चाहिए।

- ज्यादा से ज्यादा रोल-प्ले विधि, स्टोरी टेलिंग विधि, सिमुलेशन विधि एवं हैंड्स ऑन एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए।

शिक्षक गणित विषय को लेकर विद्यार्थियों से ज्यादा से ज्यादा वार्तालाप करें ताकि यह समझा जा सके कि किसी विषय के प्रति वह कैसा दृष्टिकोण रखते हैं।

- विद्यार्थियों में नकारात्मक गणितीय विश्वास होने की स्थिति में उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से उनके विश्वास को परिमार्जित करना चाहिए।

यदि विद्यार्थियों के माता-पिता गणित विषय को लेकर किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो उसे दूर करने के लिए उनसे बात करें।

- शिक्षक प्रयास करें कि विद्यार्थी गणित को आनंद के साथ सीखें ताकि गणित के प्रति उनका विश्वास सकारात्मक हो।

चित्र 3 — प्राथमिक शिक्षकों के लिए सुझाव

विद्यार्थियों में सकारात्मक गणितीय विश्वास पोषित करेंगे। इसके लिए गणितीय विश्वास से संबंधित सैद्धांतिक पृष्ठभूमि और संबंधित साहित्य को पाठ्यक्रम में जगह दी जाए।

हमें पता है, विश्वास का निर्माण एक सालों तक चली क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। विश्वास तुरंत नहीं बनते अपितु जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिन लोगों से मिलते-जुलते हैं, जिनके साथ उठते-बैठते हैं, उनके साथ लंबे समय तक हुई अंतःक्रिया का परिणाम है। इसीलिए इनको तुरंत बदल पाना या इनका परिमार्जन कर पाना बहुत कठिन है। इसलिए ये बेहद जरूरी है इस क्षेत्र में और ज्यादा शोध हों और ज्यादा लोगों को ऐसे शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। क्योंकि इस तरह के शोध नयी जानकारी तो प्रदान करेंगे ही इसके साथ-साथ प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण को उपलब्धि के आधार पर और बेहतर करने में भी सहयोग करेंगे।

शोधकर्ता का दृष्टिकोण

असर (2018) की रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया गया है कि बच्चे के 80 प्रतिशत मस्तिष्क का विकास शुरुआत के कुछ वर्षों में ही हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रारंभिक शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) का खास ध्यान रखा जाए। इसी कथन की महत्ता को समझते हुए शोधार्थी का मानना है कि प्राथमिक शिक्षा के शुरुआत के कुछ वर्ष बच्चे के भीतर विकसित होने वाले विश्वास के लिहाज

से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इस क्षेत्र के शोध बताते हैं कि हमारा विश्वास हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। इसलिए गणितीय विश्वास प्राथमिक स्तर पर गणित विषय की उपलब्धि के लिए एक महत्वपूर्ण चर के रूप में निकल कर सामने आता है। हालिया रिपोर्ट और सर्वेक्षण हमें यह बताते हैं कि विद्यार्थी गणित विषय में सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं किंतु उन तमाम कारणों के बीच शोधार्थी ने एक महत्वपूर्ण चर की ओर ध्यान खींचा है जो है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों का गणितीय विश्वास। भारत में तो प्राथमिक स्तर पर गणितीय विश्वास को लेकर शोध नहीं हुए हैं लेकिन पश्चिमी देशों में हुए कुछ शोध और नेशनल काउंसिल ऑफ़ टीचर्स ऑफ़ मैथमैटिक्स (एन.सी.टी.एम.) द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत और मानक (2000) के आधार पर ये दावा किया जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर गणितीय विश्वास विद्यार्थियों की गणित की उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। इसलिए प्राथमिक स्तर पर गणितीय विश्वास का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। साथ ही इस ओर भी ध्यान जाता है कि प्राथमिक स्तर पर इस तरह के शोधों को और बढ़ावा दिया जाए, इस तरह के और चरों का पता लगाया जाए जो गणित की उपलब्धि को परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। शोधार्थी का मानना है कि ये समीक्षा लेख प्राथमिक स्तर पर, इस क्षेत्र में भविष्य में होने वाले शोधों के लिए रास्ता मुहैया कराने का काम करेगा।

संदर्भ

असर. 2018. 6 दिसंबर, 2021 को <http://img.asercentre.org/docs/ASER%202018/Release%20Material/aserreport2018.pdf> से प्राप्त.

- गुने, एच. 2013. मैथमैटिक्स एंग्जायटी एंड मैथमैटिकल बिलीफ़ : व्हॉट इज द रिलेशनशिप इन एलीमेंट्री प्री-सर्विस टीचर्स? 10 दिसंबर, 2021 को <https://eric.ed.gov/?id=EJ1005311> से प्राप्त.
- गोल्डिन, ए. जेराल्ड. और अन्य. 2011. बिलीफ़ एंड इंगेजमेंट स्ट्रक्चर्स : बिहाइंड द अपफ़ेक्टिव डाइमेंशंस ऑफ़ मैथमैटिकल लर्निंग. 10 दिसंबर 2021 को <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11858-011-0348-z.pdf> से प्राप्त.
- टोरनर, जी. 2002. मैथमैटिकल बिलीफ़— अ सर्च फ़ॉर कॉमन ग्राउंड : सम थ्योरेटिकल कंसीडरेशंस ओन स्ट्रक्चरिंग बिलीफ़, सम रिसर्च कुएस्चन, एंड सम फेनोमिनोलॉजिकल ओब्सरवेशंस. *मैथमैटिक्स एजुकेशन लाइब्रेरी*. वॉल्यूम 31. स्प्रिंगर, डोर्डरिच. https://doi.org/10.1007/0-306-47958-3_5
- डी. कोर्ट और अन्य. 2002. नोविंग व्हॉट टू बिलीव : द रेलेवेंस ऑफ़ स्टूडेंट्स मैथमैटिकल बिलीफ़्स फ़ॉर मैथमैटिक्स एजुकेशन. इन बी.के. होफ़र और संपा. पी.आर. पिनत्रिच. *परसनल एपीस्टीमोलॉजी : द सायकोलॉजी ऑफ़ बिलीफ़ अबाउट नोलेज एंड नोविंग*. पृ. सं. 297–320. माहवाह, एन.जे. : अर्लबौम
- नेशनल अचीवमेंट सर्वे. 2018. 6 दिसंबर, 2021 को <https://ncert.nic.in/pdf/NAS/src/Uttar%20Pradesh.pdf> से प्राप्त.
- नेशनल काउंसिल ऑफ़ टीचर्स ऑफ़ मैथमैटिक्स (एन.सी.टी.एम.) द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत और मानक. 2000. 10 दिसंबर, 2021 को https://www.nctm.org/uploadedFiles/Standards_and_Positions/PSSM_ExecutiveSummary.pdf से प्राप्त.
- पजारोस, एम.एफ़. 1992. टीचर्स बिलीफ़्स एंड एजुकेशनल रिसर्च : क्लीनिंग अप अ मेस्सी कान्सट्रैक्ट. *रिव्यू ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च*. 62. पृ. सं. 317–332.
- फ़्रांसिस्को, एम.जॉन. 2013. द मैथमैटिकल बिलीफ़ एंड बिहेवियर ऑफ़ हाई स्कूल स्टूडेंट्स : इनसाइट्स फ़्रॉम अ लॉगीटूडिनल स्टडी. *द जर्नल ऑफ़ मैथमैटिक्स बिहेवियर*. वॉल्यूम 32. इश्यू 3. <https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2013.02.012>
- ब्रिले जेसन, एस. 2012. द रिलेशनशिप अमंग मैथमैटिक्स टीचिंग इफ़ेक्टिविटी, मैथमैटिक्स सेल्फ़-इफ़ेक्टिविटी एंड मैथमैटिकल बिलीफ़ फ़ॉर एलीमेंट्री प्री-सर्विस टीचर्स. 10 दिसंबर, 2021 को <https://eric.ed.gov/?id=EJ990482> से प्राप्त.
- बंडूरा, ए. 1986. *सोशल फ़ाउंडेशन ऑफ़ थॉट एंड एक्शन*. एंगलवुड क्लिफ़्स, एन.जे. : प्रेन्टिस हॉल.
- मेसन, एल. और एल. स्क्रीवनी. 2004. एन्हान्सिंग स्टूडेंट्स मैथमैटिकल बिलीफ़ : एन इंटरवेंशन स्टडी. *लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन*. वॉल्यूम 14. इश्यू 2. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2004.01.002>
- मैक्लेओड. 1992. रिसर्च ऑन इफ़ेक्ट इन मैथमैटिक्स एजुकेशन : अ रिकॉसेपचुल ईजेशन. इन डी.ए. ग्रोव्स (शिक्षा). *हैंडबुक ऑफ़ रिसर्च ऑन मैथमैटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग*. पृ. सं. 575–596. मैकमिलन, न्यूयॉर्क.
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/NPE86-mod92.pdf से प्राप्त.
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005. <https://ncert.nic.in/pdf/nc-framework/nf2005-english.pdf> से प्राप्त.
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf से प्राप्त.
- स्कोइनफेल्ड, ए.एच. 1985. *मैथमैटिकल प्रॉब्लम सोल्विंग*. अकादमिक प्रेस, न्यूयॉर्क.
- स्ज्यदलिक, जे.ई. 2000. मैथमैटिकल बिलीफ़ एंड कोन्सेपचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ़ द लिमिट ऑफ़ अ फंक्शन. *जर्नल ऑफ़ रिसर्च इन मैथमैटिक्स एजुकेशन*. 31(3). पृ. सं. 258–276. <https://doi.org/10.2307/749807>

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिकाओं के मूल्य

Rates of National Council of Educational Research and Training Educational Journals

पत्रिका	प्रति कॉपी शुल्क	वार्षिक सदस्यता शुल्क
<i>School Science (Quarterly)</i> A Journal for Secondary Schools स्कूल साइंस (त्रैमासिक) माध्यमिक विद्यालयों के लिए पत्रिका	₹ 55.00	₹ 220.00
<i>Indian Educational Review</i> A Half-yearly Research Journal इंडियन एजुकेशनल रिव्यू (अर्द्ध वार्षिक शोध पत्रिका)	₹ 50.00	₹ 100.00
<i>Journal of Indian Education (Quarterly)</i> जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन (त्रैमासिक)	₹ 45.00	₹ 180.00
भारतीय आधुनिक शिक्षा (त्रैमासिक) <i>Bharatiya Aadhunik Shiksha (Quarterly)</i>	₹ 50.00	₹ 200.00
<i>Primary Teacher (Quarterly)</i> प्राइमरी टीचर (त्रैमासिक)	₹ 65.00	₹ 260.00
प्राथमिक शिक्षक (त्रैमासिक) <i>Prathmik Shikshak (Quarterly)</i>	₹ 65.00	₹ 260.00
फिरकी बच्चों की (अर्द्ध वार्षिक पत्रिका) <i>Firkee Bachchon Ki (Half-yearly)</i>	₹ 35.00	₹ 70.00

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पत्रिकाओं की सदस्यता लेने हेतु शिक्षाविदों, संस्थानों, शोधार्थियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें।

मुख्य प्रबंधक अधिकारी, प्रकाशन विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016

ई-मेल - gg_cbm@rediffmail.com, फ़ोन - 011-26562708, फ़ैक्स - 011-26851070

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के द्वारा प्रकाशित तथा चन्द्रप्रभु ऑफ़सेट प्रिंटिंग वर्क्स प्रा.लि., सी-40, सेक्टर - 8, नोएडा 201 301 द्वारा मुद्रित।

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING